

ADVOKATURA FAOLIYATI, UNING VAZIFALARI VA PRINSIPLARI

Isroilova Kamolaxon Azizbek qizi

Andijon viloyat Yuridik texnikumi 118-guruh
"Davlat huquqiy faoliyat" yoʻnalishi talabasi

Xursanova Yorqinoy Iqboljon qizi

Andijon viloyat Yuridik texnikumi 118-guruh
"Davlat huquqiy faoliyat" yoʻnalishi talabasi

To'ychiyeva Oyshaxon Umidjon qizi

Andijon viloyat Yuridik texnikumi 118-guruh
"Davlat huquqiy faoliyat" yoʻnalishi talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada advokatura faoliyati, advokatlik siri, advokatning shaʼni qadr-qimmatini, kasbiy faoliyati davlat himoyasida ekanligi haqida fikrlar yoritilgan.

Advokatura oʻz faoliyatini qonun ustuvorligi, mustaqillik va boshqa demokratik prinsiplar asosida amalga oshiradi.

Kalit soʻzlar: advokat, advokatlik byurosi, advokatlik firmasi, advokatlik hayʼati, yuridik maslahatxona.

Oʻzbekiston Respublikasida advokatlik faoliyati kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasini taʼminlash masalalari. Oʻzbekiston Respublikasining 1996-yil 27-dekabr kuni qabul qilingan "Advokatura toʻgʻrisida"gi qonuni va 1998-yil 25-dekabr kuni "Advokatlik faoliyati kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi toʻgʻrisida"gi qonunida belgilab berilgan. Advokatura oʻz faoliyatini qonun ustuvorligi, mustaqillik va boshqa demokratik prinsiplar asosida amalga oshiradi. Belgilangan tartibda litsenziya olgan shaxs advokatlik faoliyatini oʻz advokatlik byurosini ochib, yakka tartibda amalga oshirishga yoxud boshqa advokatlar (shariklar) bilan advokatlik firmasini yoki aʼzolikka asoslangan advokatlar hayʼatini tuzishga yoxud faoliyat koʻrsatayotgan shunday advokatlik tuzilmalaridan biriga kirishga yoki yuridik maslahatxonada ishlagan holda advokatlik faoliyatini amalga oshirishga haqli. Advokat oʻz faoliyatini faqat bitta advokatlik tuzilmasida amalga oshirishga haqli. Advokatlik byurolari, advokatlik firmalari va advokatlar hayʼatlarini roʻyxatdan oʻtkazish, shuningdek yuridik maslahatxonalarni hisobga olish Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi belgilaydigan tartibda davlat xizmatlari markazlari tomonidan amalga oshiriladi. Advokatlik tuzilmalari fuqarolar

va yuridik shaxslarga yuridik yordam ko'rsatganlikuchun ulardan tushadigan pul mablag'lari (daromadlar) hamda qonunchilikda taqiqlanmagan boshqa mablag'lar hisobidan ta'minot oladi. Advokatlar advokatlarning jamoat birlashmalarinituzishi mumkin. Advokat advokatlik sirini saqlashi shart. Advokatlik siri jumlasiga ishonch bildiruvchi shaxs (himoya ostidagi shaxs) advokatdan yordam so'rab murojaat etganligining o'zi, ishonch bildiruvchi shaxs (himoya ostidagi shaxs) yordam so'rab murojaat etgan masalalar, advokatdanishonch bildiruvchi shaxs (himoya ostidagi shaxs) olgan maslahatlar, nasihatlar va tushuntirishlarning mohiyati, advokatning ishonch bildiruvchi shaxs (himoya ostidagi shaxs) bilan o'tkazgan suhbatida to'xtab o'tilgan barcha masalalar kiradi. Advokat, advokat yordamchisi, advokat stajori, advokatlar byurolari, hay'atlari va firmalari mansabdor shaxslari va texnik xodimlarining advokatlik siri bo'lmish ma'lumotlarni oshkor etishi va bu ma'lumotlardan o'z manfaatlari yoki uchinchi shaxslar manfaatlari yo'lida foydalanishiman etiladi. O'zbekiston Respublikasida advokatlik faoliyatining tashkiliy shakllari O'zbekiston Respublikasining "Advokatura" to'g'risidagi qonuni 4-moddasida belgilangan bo'lib, ular quyidagicha bayon qilingan:

- advokatlik byurosi;
- advokatlik firmasi;
- advokatlar hay'ati;
- yuridik maslahatxona.

O'zbekiston Respublikasi "Advokatura to'g'risida"gi qonuniga asosan, belgilangan tartibda litsenziya olgan shaxs o'z advokatlik byurosini ochib, yakka tartibda advokatlik faoliyatini amalga oshirishga;

- boshqa advokatlar (shariklar) bilan advokatlik firmasi yoki

a'zolikka asoslangan advokatlar hay'atini tuzish yoxud faoliyat ko'rsatayotgan shunday advokatlik tuzilmalaridan biriga kirishga;

- yuridik maslahatxonada ishlagan holda advokatlik faoliyatini amalga oshirishga haqli. Advokat o'z faoliyatini faqat bitta advokatlik tuzilmasida amalga oshira oladi.

Advokatning ish yuzasidan huquqiy nuqtai nazari xususida surishtiruv organi, tergovchi, prokuror taqdimnoma kiritishi, shuningdek, sud xususiy ajrim chiqarishi mumkin emas. Advokat qonunga muvofiq jismoniy va yuridik shaxslarga yuridik yordam ko'rsatayotganligi munosabati bilan uni jinoiy, moddiy va boshqa javobgarlikka tortish yoki bunday javobgarlikni qo'llash bilan qo'rqitish mumkin emas.

Advokatga nisbatan jinoiy ish O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokurori, Qoraqalpog‘iston Respublikasi prokurori, viloyatlar, Toshkent shahar prokurorlari va ularga tenglashtirilgan prokurorlar tomonidan qo‘zg‘atilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi “Advokatura to‘g‘risida”gi qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Advokatlik faoliyati kafolatlari va advokatlarning ijtimoiyhimoyasi to‘g‘risida” gi qonuni
3. Advokatura darslik. (Ma’sul muharrir yuridik fanlar nomzodi, professor D.Habibullayev –Toshkent TDYU, 2019)